

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОЛЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОЛЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616-009.7-053.31

Gulzhakhon Kholmuminovna Utaganova,
Shoira Tulkinovna Isanova
Ergashev Suxrob Saidovich
Maftuna Alisherovna Muxtarova
Samarkand State Medical University

CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462766>

ANNOTATION

The article presents the results of exposure to cytomegalovirus infection and premature newborns are most susceptible to the damaging effect of infection on the brain due to morphofunctional immaturity. The clinical course and diversity of neurological symptoms are reflected. The features of the clinical course are clarified using instrumental, laboratory research methods.

Keywords: newborns, infection, diagnosis, prevention.

Гулжахон Холмуминовна Утаганова
Шоира Тулкиновна Исанова
Сухроб Саидович Эргашев
Мафтуна Алишеровна Мухтарова
Самарканд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН НЕЙРОИНФЕКЦИЯЛАРНИНГ КЛИНИК СИМПТОМАТИКАСИ

АННОТАЦИЯ

мақолада цитомегаловирус инфекциясининг айнан, чала тугилган болаларда бош миясининг морфофункционал жихатдан шакланмаганлиги туфайли таъсири келтирилган. Неврологик симптоматиканинг клиник кечиши ва хилмахил лиги келтирилган. Инструментал, лаборатор, текшириш усуллари ердамида клиник кечининг хусусиятлари ёритилган.

Калит сўзлар: чақалоқ, инфекция, диагностика, профилактика.

Гулжахон Холмуминовна Утаганова,
Шоира Тулкиновна Исанова
Сухроб Саидович Эргашев
Мафтуна Алишеровна Мухтарова
Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА НЕЙРОИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты воздействия цитомегаловирусной инфекции и наиболее подвержены повреждающему действию инфекции на головной мозг недоношенные новорожденные в силу морфофункциональной незрелости. Отражены клинические течения и разнообразие неврологической симптоматики. Уточнены особенности клинического течения при помощи инструментальными, лабораторными методами исследования.

Ключевые слова: новорожденные, инфекция, диагностика, профилактика.

Intrauterine cytomegalovirus infections play a key role in the structure of perinatal, infant morbidity and mortality, their frequency does not tend to decrease [1, 3, 6].

There is no exact information about the prevalence of IUI, however, according to a number of researchers, infectious diseases are detected in 30-35% of hospitalized full-term and 50% in premature infants newborns. Intrauterine viral infections can lead to antenatal fetal death, spontaneous miscarriage, perinatal mortality and miscarriage [2, 4].

Premature newborns are most susceptible to the damaging effect of infection on the brain due to morphofunctional immaturity [5, 8, 9]. Considering that, provided early and reliable diagnosis of cerebral lesions in premature infants, the outcomes of generalized neonatal infections can be changed in a positive way, this study is important in pediatric practice.

The main purpose of this study was to study the features of the central nervous system lesion in premature infants with cytomegalovirus infection.

Material and research methods:

A total of 135 premature babies of various gestational ages were examined. Based on the selected criteria, premature babies were divided into 2 subgroups by gestational age: subgroup A - premature babies with a gestational age of 32–37 weeks (34 children). Subgroup B - premature babies with a gestational age of 29–31 weeks (17 children).

Based on the following criteria, the study included: premature babies with a gestational age of up to 37 weeks; body weight at birth not more than 2500 g; admission to the departments of anesthesiology, resuscitation and intensive care and for premature babies during the first 3–5 days of life; the presence of neurological symptoms.

To solve the tasks set in the work, the following research methods were used: clinical, instrumental, laboratory. All newborns underwent neurosonography during the first two days of hospital stay, i.e. for 3–7 days of life. The blood flow in the anterior cerebral artery was determined. An echographic study was carried out on the Medison X6 devices. Along with systemic clinical observation and additional examination methods, a complex of specific research methods was carried out. IUI was diagnosed by polymerase chain reaction (PCR), indirect immunofluorescence reaction, enzyme immunoassay (ELISA), determining the level of M and G class antibodies specific to CMVI, BVI.

Research results and discussion

In 51 (18.9 ± 1.5%) children, an intrauterine viral infection was detected, of which CMVI was detected in 20 (20.01%) children, BBI in 16 (15.7%) children, 14 premature, which amounted to 14.2%, a mixed viral infection was detected.

To establish risk factors for the occurrence of perinatal CNS lesions in preterm infants, a retrospective analysis of the somatic and obstetric-gynecological anamnesis of 67 mothers was carried out. The survey revealed that the most significant risk factors for the implementation of intrauterine infection, contributing to the birth of premature newborns

with perinatal CNS damage, are a burdened obstetric and gynecological history, medical abortions in the woman's history (42.6%), inflammatory diseases of the reproductive system (21.1%), extragenital pathology (28.5%). High frequency of unfavorable premorbid background complicated by obstetric and gynecological history, is combined with a high incidence of complicated pregnancy and childbirth: the threat of abortion (16.2%), preeclampsia (13.75%), anemia (20.1%). In 7 (6, 12 ± 2.3%) children, a syndrome of increased excitability was noted. For premature babies, the presence of a convulsive syndrome was also characteristic. Seizures were predominantly focal or multifocal. Seizures were observed in children 12.1 ± 3.7%, Neurosonographic study, conducted as a screening for all newborns on admission to the department, showed that most often in preterm infants on the neurosonogram there was an increase in echogenicity in the periventricular region - 38 (37.2 ± 2.1%), which later had to be differentiated between the manifestation of periventricular edema or periventricular leukomalacia (PVL). Pathological neurosonographic signs in an isolated form were rare, mainly multiple structural damage to the brain tissue was observed. Most often, in 45.4%, hyperechoic inclusions were combined with PVO, less often with ventriculomegaly - 4.8%. Periventricular hemorrhages (PVH) of varying severity were found in 39 (38.2 ± 4.8%) ($\chi^2 = 6.54$; $p < 0.05$) newborns. Expansion of the horns of the lateral ventricles (ventriculomegaly), which is accompanied by periventricular hemorrhages II and III degree.

Ventriculomegaly of varying severity, up to hydrocephalus, was more often diagnosed in newborns 25.0 ± 9.7%.

Conclusion

The results of our study showed that the method of neuroimaging - neurosonography in preterm newborns is a highly sensitive auxiliary method for diagnosing IUI with brain damage, which allows to determine the most severe structural brain damage in preterm newborns.

Literature

- Egorova E.S. Clinical and laboratory characteristics of vasculitis in neuroinfections in children: Abstract of the thesis. diss. c.m.s. - St. Petersburg, 2010. - 22 p. [Egorova E.S. Clinical and laboratory characteristics of vasculitis in children with neuroinfections / synopsis PhD. St. Petersburg, 2010. — 22 p.]
- Emergency conditions for neuroinfections in children (clinic, pathogenesis, diagnosis, therapy): Medical manual / Skripchenko N.V., Komantsev V.N., Vilnits A.A. et al. - St. Petersburg. - 2013. - 72 p.
- Guseva E.I. and others Section "Neuroinfections" Skoromets A.A., Skoromets A.P., Skripchenko N.V. Neurology. National leadership / ed. - S. 853-890. [Neurology. National guideline / under red. Gusev E. I. et al. Division "Neuroinfections" Skoromets A.A., Skoromets A.P., Skripchenko N.V. — P. 853-890.]
- Gaibiev A.A. Dzhurabekova A.T. Isanova Sh.T. Clinical and laboratory changes in diabetic neuropathy in adolescents ..2022. Журнал Web of scientist*international scientific research journal Том 4 Номер 3 Издатель 743 – 749 . https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:70eg2SAELzC
- Isanova Sh.T., Abdullayeva N.N., Hamedova F.S. Features of paraclinical changes in obesity in adolescents. The International Engineering Journal For Research & Development (IEJRD) .Oct 11, 2020. vol. 5,
- Isanova Sh. T., Abdullayeva N.N., Dzhurabekova A. T., Muxtarova M.A., Davranov E. A. Nutritive status and activity of the cerebral cortex of children with excess body. Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №12 (том 2) (март, 2021). Дата выхода в свет: 31.03.2021.) 1215 -1220 стр.
- Mukhtorova M.A. Isanova Sh.T., O'taganova G.Kh., Tursunova M.T. Features of the clinical course of neurological and vegetative changes observed in the metabolic syndrome in adolescents Avtory Data publication 2022 Journal Problemy biologii i meditsiny No. 4 Stranitsy 2181-5674. Izdatel https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:RYcK_YIVTxYC .
- Lobzin Yu.V., Skripchenko N.V., Ivanova M.V. et al. Cytokine therapy of bacterial purulent meningitis in children. Scientific and practical journal "Neurosurgery and neurology of childhood". - No. 4. - 2011. - S. 39-48. [Lobzin Y.V., Skripchenko N.V., Ivanova M.V. et al. Cytokine therapy of bacterial purulent meningitis in children. Scientific-practical journal "Neurosurgery and neurology of childhood age". - No. 4. - 2011. - P. 39-48.]
- Zheleznikova G.F., Skripchenko N.V. Immune defense factors in cerebrospinal fluid in viral infections of the central nervous system. Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakov. - 2012. - T. 112. - No. 4. - P. 83-88. [Geleznikova G.F., Skripchenko N.V. Factors of immune protection in cerebrospinal liquid in viral infections of the central nervous system. J Neurology and psychiatry named by S. S. Korsakov. - 2012. - V. 112. - No. 4. - P. 83-88.]
- S.S Ollanova, NN Abdullaeva, ST Isanova . CLINICAL AND NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF PAIN SYNDROME OF PARKINSON'S DISEASE. - Web of Scientist: International Scientific Research ..., 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:N aGl4SEjCO4C
- Savinova T.A., Sidorenko S.V., Budanov S.V., Grudinina S.A. The dynamics of the spread of resistance to beta-lactam antibiotics among Streptococcus pneumoniae, the clinical significance of the results. Antibiotics and chemotherapy. - 18 "N.V. Skripchenko et al.

- Neuroinfections in children 2010. - V. 55. - No. 1-2, 12-20. [Savinova T.A., Sidirenko S.V., Budanov S.V., Grudinina S.A. Dynamics of beta-lactame antibiotic resistance among *Streptococcus pneumoniae*, clinical meaning of the results. antibiotics and chemotherapy. - 2010. - V. 55. - No. 1-2. — P. 12-20.]
12. 11.Sorokina M.N., Ivanova V.V., Skripchenko N.V. Bacterial purulent meningitis in children. — M.: Medicine. - 2003. - 376 p. [Sorokina M.N., Ivanova V.V., Skripchenko N.V. Bacterial purulent meningitis in children. — M.: Medicine. - 2003. - 376 p.]
 13. Sorokina M.N., Skripchenko N.V. Viral encephalitis and meningitis in children. - M.: Medicine. - 2004. - 346 p. [Sorokina M.N., Skripchenko N.V. Viral encephalitis and meningitis in children. — M.: Medicine. - 2004. - 346 p.]
 14. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
 15. Джураев А.М., Усманов Ш.У., Рахматуллаев Х.Р. Халимов Р.Дж. Наш опыт хирургического лечения врожденного взывшения лопатки у детей раннего возраста. Журнал медицина и инновации. 2021. С. 37-43
 16. Skripchenko N.V., Trofimova T.N., Egorova E.S. Infectious vasculitis: their role in organ pathology. Zh-I Infectology. - T. 2. - No. 1. - 2010. - S. 7-18. [Skripchenko N.V., Trofimova T.N., Egorova E.S. Infectious vasculitis: their role in organ pathology. J Infectology. - V. 2. - No. 1. - 2010. - P. 7-18.]
 17. S.T Niyazov, AT Djo'Rabekova, ST Isanova.Neyroinfektsiya natijasida bolalarda meningoensefalitning klinik va nevrologik sindromlari- Science and Education, 2021 .https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:JV2RwH3_ST0C
 18. Tulkinovna Sh.I., Nurmamatovna, A. N., Takhirovna, D. A., Alisherovna, M. M., & Salimovna, S. D. Modern Views Of Obesity – Comorbidity. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(08). (2020).
 19. Utaganova G.X., Isanova Sh.T general classification of ogriq syndrome in infants.2022/8.Problems biologii I medisini.https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.4https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:vV6vV6tmYwMC

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000